

O ARQUITETO UBYRAJARA GILIOLI

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

jasmine.luiza@usp.br

Quando conheci Ubyrajara Gilioli, eu muito nervosa, estava terminando minha pesquisa de mestrado que tinha como um dos objetos de estudo uma escola projetada pelo arquiteto em 1967, a escola EE. Dr. Fausto Cardoso de Mello, o Faustão, em São Bernardo do Campo. Ubyrajara topou me receber em sua casa, uma residência muito aconchegante em meio a grande São Paulo, repleta de cartazes de obras de arte moderna, uma grande estante de livros em que se mistura objetos artísticos com memórias afetivas. Logo a entrevista que eu havia planejado acabou virando uma conversa descompromissada de horas em que intercalamos arquitetura, política e vida pessoal entre os assuntos.

No seu escritório pessoal – novamente repleto de livros, muitos dos quais Ubyrajara lê concomitantemente – o arquiteto me mostrava em seu computador fotografias de obras que havia planejado, imagens de maquetes, croquis digitalizados que esbanjam seu primor arquitetônico ao pensar espaços. Logo fui percebendo que Ubyrajara não era apenas um arquiteto no qual eu precisava conhecer, e sim um arquiteto que eu precisava aprender, aprender como ele via e pensava a arquitetura.

O arquiteto Ubyrajara Gilioli, nasceu em 1932 em Vera Cruz, uma pequena cidade no centro-oeste do estado de São Paulo. Vindo de uma família formada por um pai imigrante, militante político

que lutou contra o fascismo italiano, e mãe brasileira, Ubyrajara é o caçula entre os filhos do casal. Ainda durante a infância se mudou para a capital paulista com a família.

Ubyrajara Gilioli formou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP) em 1956, logo foi convidado por Vilanova Artigas para participar da equipe de projetos para o concurso de Brasília, junto com outros colegas. Prestes a integrar a equipe de arquitetos da NOVACAPS, Ubyrajara decidiu seguir viagem junto com sua esposa da época, a bailarina Edir Ador, para os Estados Unidos da América, local onde morou por alguns meses, ao retornar para a América Latina escolheu como destino a Venezuela. Em Caracas trabalhou no escritório do arquiteto Tomas Sanalviade no primeiro ano, em seguida, estabeleceu sociedade com o arquiteto José Hoffman realizando diversos projetos no país, com destaque para o Escola Naval da Venezuela (1958), projeto para o Centro Cívico de Maracaibo (não construído), além de diversas residências.

Na década de 1960, já estabelecido novamente no Brasil, o arquiteto abriu seu escritório "Ubyrajara Gilioli Arquitetos Associados" em São Paulo, na Vila Buarque, tendo o arquiteto Heitor Feirreira de Souza, amigo de longa data, como sócio colaborador do escritório.

Ubyrajara Gilioli: o construtor de escolas

Em sua longa trajetória, Ubyrajara realizou projetos arquitetônicos de mais variadas escalas, nos quais se destacam os projetos escolares, o arquiteto "construtor de escolas" elaborou mais de 30 projetos escolares, espalhados por todo o território estadual. Já no primeiro ano do escritório, o arquiteto realizou dois projetos escolares para o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE): a EMEF José Bonifácio Couto (1961) em Alvinlândia e a EMEI de Gália (1961)¹.

Ambos projetos possuem sucintos programas de necessidades que se organizam praticamente em um único pavimento com níveis diferentes. Os projetos ainda carregam elementos da arquitetura "tradicional",

¹Atualmente funciona o edifício o Centro de Assistência Social Ursulina Rivaben.

como coberturas com telhas cerâmicas, vedação de tijolos, entre outros (SILVA, 2022, p. 231).

Ainda que existam esses projetos, Ubyrajara considera que somente com o projeto para o Ginásio de Ferrazópolis conseguiu expressar suas propostas para o ambiente de ensino. O Ginásio de Ferrazópolis (1966), atual EE Luiza Collaço Queiroz Fonseca, em São Bernardo do Campo, projetado para o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE)², tinha como partido arquitetônico integrar escola e cidade. No projeto o arquiteto eleva grande parte do programa de necessidades para o pavimento superior e reserva no pavimento térreo o espaço de recreação que se divide em dois níveis.

As duas ruas dão acesso ao pavimento térreo, livre e sob pilotis, sugerindo a participação da comunidade na vida recreativa da escola.

Uma área rebaixada meio piso define o pátio abrigado do vento.

Meio piso acima os domos de acrílico e o jardim elevado. E depois o pavimento superior com as salas de aula, as salas dos professores e o pré-primário com seu pátio interno (GRUPO ... 1969, p.32).

Figura1: Ginásio de Ferrazópolis. Fonte: (GRUPO ... 1969).

Outra escola notável, projetada no mesmo período, é o Ginásio da Vila da Pauliceia (1967), também em São Bernardo do Campo. Conhecida como Faustão devido ao nome que ganhou posteriormente, atual EE. Dr. Fausto Cardoso de Melo,

² Além das escolas citadas, Ubyrajara projeto para o FECE as escolas: Escola Santa Paula, São Carlos; Escola Monte Líbano, Piracicaba; Escola Vila Angelica, Sorocaba; Escola Jardim Dulce, São Paulo; Escola Capão Redondo, São Paulo.

novamente o projeto pretendia integrar escola e cidade. O volume único de concreto aparente se encaixa na modelagem do terreno e se insere sem conflito com o entorno, o programa de necessidades é organizado de forma mais horizontal, em dois níveis. Os ambientes possuem soluções variadas para iluminação natural e ventilação, com uso de aberturas zenitais diversas, para-sois, *sheds*, entre outros elementos que conferem primor à obra. Em ambas escolas projetadas pelo arquiteto, os ambientes sociais se protagonizam no projeto, o pátio coberto possui grandes dimensões.

O Faustão ganhou um novo bloco de salas de aula em 1975, quando o arquiteto Ubyrajara Gilioli foi contratado pela prefeitura de São Bernardo do Campo para realizar o projeto de ampliação do Ginásio, assim como, restaurar o edifício já construído que havia passado por modificações. O segundo bloco, ligado ao primeiro pela circulação, possuía além das salas de aulas, sala de dança, secretaria e espaço recreativo. Entre os blocos foi construído em tijolos um anfiteatro "romano" que integra as duas edificações. O projeto de ampliação do Ginásio Estadual Paulicéia foi premiado pelo Instituto de Arquitetos Brasileiros (IAB) em 1977 com o prêmio Rino Levi.

Apesar de também utilizar do concreto aparente, a ampliação contou também com utilização de materiais diferentes da escola existente, foram utilizados blocos de concreto para vedação, tijolos e telhas cerâmicas na cobertura curva e na construção do anfiteatro, espaços abertos que se integram ao novo bloco de salas de aula (SILVA, 2022, p.230).

Figura 2: Ginásio da Paulicéia. Fonte: Revista Projeto (1978) nº 7.

Figura 3: Anfiteatro construído na ampliação do Ginásio da Pauliceia. Fonte: Revista Projeto (1978) nº 7.

Ubyrajara também foi premiado pelo Instituto de Arquitetos Brasileiros (IAB) com o prêmio Rino Levi pelo projeto para a Escola Jardim Santo Afonso (1975) projetada para a Companhia de Construções Escolares de São Paulo (CONESP) construída em São Paulo. Com a CONESP iniciou-se a padronização de dimensões de ambientes e materiais a serem utilizados na elaboração dos projetos escolares. O programa de necessidades se organiza ao longo da calha central, distribuindo-se à esquerda ou à direita dessa circulação. Havia a proposta da escola se integrar com a praça pública do entorno, entretanto, não ocorreu devido às modificações realizadas posteriormente na edificação.

Figura 4: Escola Jardim Santo Afonso. Fonte: 5ª PREMIAÇÃO IABsp – 1977. Disponível em <https://www.iabsp.org.br/premiacao-iabsp/>. Acesso em 05 de ago 2022.

Merece destaque também a Escola Feitiço da Vila, construída em São Paulo no bairro de mesmo nome, foi a última escola projetada para a CONESP pelo arquiteto. Nesse projeto, Ubyrajara inverte a localização da quadra esportiva, elevando-a para o pavimento superior. O programa é organizado tendo no térreo o pátio coberto, a cantina, os sanitários, a biblioteca, no pavimento inferior as salas de aula, a parte didática, e no superior duas quadras de esporte, dessa forma, nos fins de semana e nas férias, com um simples bloqueio da escada que leva às salas de aula, a escola poderia se transformar em “centro de bairro”, com acesso livre para toda a comunidade ao térreo e às quadras esportivas. A solução de elevar a quadra esportiva também se apresentou em escolas projetadas pelo arquiteto para a Fundação de Desenvolvimento da Educação (FDE), como na Escola Jardim Ipanema (2006), projetada com elementos pré-fabricados de concreto e elementos metálicos. Na escola, a entrada dos alunos se dá pelo pátio no segundo pavimento por meio de uma passarela de metal.

Figura 5. Escola Feitiço da Vila. Fonte: Acervo pessoal do arquiteto, gentilmente cedida à autora.

Arquitetura e lugar: outros projetos

Com o objetivo de criar um monumento comemorativo sobre a batalha de *Playa Gíron*, a fim de recordar a vitória cubana após o ataque da força armada dos Estados Unidos da América (primeira derrota militar estadunidense ocorrida na América Latina), o Colégio de Arquitetos de Cuba instituiu um concurso de projetos para elaboração do memorial. Junto com Fábio Penteadó, o projeto elaborado pelos arquitetos previa a construção, como solicitado no edital “de um monumento, de um museu e de uma praça cívica, em meio ao descampado” (GILIOLI, 1994, p. 15). No projeto para o concurso *Playa Gíron* (1962), o museu foi implantado em nível inferior, enquanto ao nível térreo o monumento demarcava a praça. De acordo com Ubyrajara, a ideia principal centrava-se em ressaltar a importância do povo para a formação da praça, do espaço público.

A solução que encontramos, no entanto, foi bastante simples. A proposta é a de que quem faz a praça, o desenho da praça, e o próprio povo. Sem a presença humana, o monumento e parte da paisagem, e paisagem. Quando alguém se aproxima, o monumento, por sua forma mesmo (a viga horizontal com 150 m) se impõe como monumento. Quando chega e se junta o povo para as grandes comemorações, a praça se faz, o desenho da praça se faz, e, quando se retira o povo, volta a paisagem. A leitura do entorno aberto, a de sua potencialidade em termos de simbolização, transformou a praça em uma forma orgânica viva definida apenas pela presença humana (GILIOLI, 1994, p. 16).

O arquiteto também participou de outros concursos de projetos arquitetônicos, muitos dos quais contribuíram para o quadro da arquitetura moderna brasileira, como projeto para Hospital Militar de São Paulo (1968); o projeto realizado para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA SP), de 1978, e o concurso para o Vale do Anhangabaú (1981), concurso para o Projeto Brás (1989), entre outros.

Como considerado pelo próprio arquiteto, os projetos residenciais realizados ao longo de sua trajetória profissional podem ser entendidos em grupos conceituais. À exemplo, o projeto para as casas A&B (1970), Casa João Abujama (1974) e Casa Martinelli (1981), por estarem implantadas em terrenos de pequenas dimensões em São Paulo, partem do mesmo partido

arquitetônico “caracterizado pelo jogo de alturas da área social ao longo de uma das laterais do terreno” (GILIOLI, 1994, p.60). Já as casas Egberto (1972) e Casa Christiano (1973), ambas também em São Paulo, voltam-se para o interior do lote de maiores dimensões com sistemas estruturais dispostos em eixos e simetrias, a composição arquitetônica contribui para a formação de pátios internos.

As residências Casa Sabbá (1977), Casa Mario S. (1984) e Casa Yara (década de 1980) trazem no fazer arquitetônico a influência do meio e da paisagem local. Água e terra são fontes de inspiração elaboração desses projetos. Tanto a Casa Sabbá, como a Casa Mario, estão localizadas no Amazonas, a primeira implantada em frente ao Rio Negro, a segunda, em frente ao Rio Amazonas, realizada com estrutura pré-moldada, a casa é rodeada de água devido ao “(...) deck elevado do chão com balanços paralelos ao rio. (...) Em meio ao deck, uma pequena piscina em cujo fundo uma abertura de vidro filtra a luz do sol.” Já a Casa Yara encontra na terra sua inspiração, volta-se para a natureza preservada do local. Diferente das demais, a residência foi projetada para ser “construída com abobadas de tijolos de barro maciço aparente” que se juntam aos paisagismos dos jardins e dos espaços abertos (GILIOLI, 1994, p. 61-62).

Ubyrajara Gilioli também elaborou projetos habitacionais voltados para o interesse social, como o projeto para o Conjunto Minas Gaz, em São Paulo, no entorno da Ponte da Casa Verde, de uso da COHAB e SEHAB. No projeto havia como predeterminação da prefeitura a realização de blocos no padrão “H” com quatro pavimentos. A proposta realizada pelo arquiteto partiu da implantação dos blocos, consistiu em ampliar de 6 metros para 9,6 metros a distância de implantação e na junção em sequência de 3 blocos, dessa forma, criou-se entre cada 2 conjuntos, áreas verdes para recreação de dimensões variadas. Anteriormente o arquiteto já havia elaborado o projeto para o concurso do Projeto Brás (1989) que tinha como proposta estabelecer um “Protótipo” de uso misto com habitações de interesse social na região central de São Paulo. Além de outros projetos em que se percebe a intenção social sobre as elaborações, como o projeto “modelo” de anfiteatros para serem

construídos em mutirão em comunidades socialmente vulneráveis³.

Figura 6: Implantação do Conjunto Minas Gaz. Fonte: Gilioli, 1994, p. 87.

Entre os projetos institucionais, se destacam na trajetória de Gilioli o projeto para Hospital Militar de São Paulo (1968), vencedor do concurso público, com colaboração de Joel Ramos e Nestor Linderberg, com programa de necessidades que previa a criação de 400 leitos. O edifício original sofreu modificações ao longo do tempo, na década de 1990 o arquiteto foi novamente contatado para realizar um projeto de reforma no hospital e um projeto para a Clínica Psiquiátrica, seria “praticamente” um novo hospital da Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM), mas agora voltado para tratamentos psíquicos. A fim de eliminar o uso de grades e muros, Gilioli propôs um sistema integrado e composto por diferentes tipos de pátios internos que intermediam o interior e o exterior. De acordo com o arquiteto, o projeto reuniu de forma mais didática os “conceitos de lugar e espaço arquitetônicos, as anteriores preocupações das Experiências da Casa, da Escola e do Trabalho” (GILIOLI, 1994, p. 140).

³ Informação verbal em conversa realizada entre o arquiteto Ubyrajara Gilioli e a autora, em 19 de abril de 2022.

Figura 7: Clínica Psiquiátrica do Hospital da CPHM. Ubyrajara Gilioli, 1990.
Fonte: Revista Projeto. Disponível para assinantes em:
<https://revistaprojeto.com.br/> Acesso em 08 ago. 2022.

O arquiteto também elaborou projetos para o setor privados, merece destaque o projeto para a Fábrica Sodrel em que “foram experimentadas soluções que buscam superar aquelas condicionantes funcionais e alcançar um espaço arquitetônico mais bem qualificado para quem nele trabalha” (GILIOLI, 1994, p. 134); o projeto para a sede da Construtora Rossi, localizada na Rua Roosevelt e a sede da Companhia de Telecomunicações de São Paulo (COTESP), localizada na Rua Costa, ambas em São Paulo. Nos projetos para as agências do banco Banespa, em Teresina (1982) e Jundiaí (1985), o arquiteto retoma o uso do concreto aparente, juntamente com a exuberância de formas curvas ao ambiente de trabalho. Além de trabalhos no setor artístico, atuando na orquestração, direção musical e de cenografia para a peça Marat/Sade (1967) do Grupo Teatro da Esquina e como o projeto de cenografia para a peça Hair (1971).

Ampliando o exercício da profissão

Ao longo de sua trajetória Gilioli manteve ativa participação nos órgãos de defesa da profissão, como o IAB-SP na gestão 2004-2005 como Conselheiro Especial da Presidência. Participou ainda das Bienais de São Paulo, Havana e Quito. Na FAU USP, mesma escola na qual realizou seu mestrado e doutorado, com o trabalho “Arquitetura e Lugar”, Ubyrajara Gilioli dedicou alguns anos como docente entre as décadas de 1980 e anos 2000,

atuando sobretudo no ensino de projetos e em orientações de pesquisa.

O caminho trilhado pelo arquiteto é marcado pela ética, desempenho e engajamento social em todas as áreas em que atuou. Seus trabalhos e ações são ricos de significado pela disciplina, pretendendo extrair sempre a melhor solução para os espaços de forma justa. As casas projetadas pelo arquiteto são quase como uma conexão entre a paisagem existente e a construída, formam-se a partir de espaços fluídos entre lote e cidade. De forma semelhante, nos projetos escolares, Ubyrajara tanta integrar ao máximo o meio urbano com o ambiente escolar, como se a própria cidade fosse parte constituinte da pedagogia ali a ser implantada.

As formas e escalas adotadas interagem com o meio sem agredilo, os espaços internos e externos se diluem pela relação criada entre o edifício e a cidade. Ao analisar o conjunto de obras de Gilioli, percebe-se como o arquiteto faz uso da paisagem como espaço, faz uso da luz como instrumento de projeto, dos materiais, muitas vezes em sua forma pura, como elemento de plasticidade das obras e faz da arquitetura abrigo.

Referências

FERRATA, C. A. **Escolas públicas em São Paulo (1960-1972)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.

GILIOLI, U. *Arquitetura e Lugar*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1994.

GILIOLI, U. Construções escolares. **Revista Projeto**, nº 7, 1978. Disponível para assinantes em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/construcoes-escolares-por-ubyrajara-gilioli/> Acesso em 08 ago. 2022.

GILIOLI, U. Escola, São Paulo. **Revista Projeto**, nº 7, 1978. Disponível para assinantes em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/ubyrajara-gilioli-escola-sao-23-05-2006/> Acesso em 08 ago. 2022.

GILIOLI, U. Centro de Reabilitação da Polícia Militar. **Revista Projeto**, nº 7, 1978. Disponível para assinantes em:

<https://revistaprojeto.com.br/acervo/ubyrajara-gilioli-centro-de-15-02-2008/> Acesso em 08 ago. 2022.

GRUPO Escolar de Ferrazópolis. **Acrópole**, São Paulo, ano 31, n. 3365, p. 32-33, set. 1969 Disponível em <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/365/34> Acesso em 14 de jun. 2022.

SILVA, J. L. S. **A Escola Paulista e a função social da arquitetura**: projetos escolares entre 1959 e 1975. 2022. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. doi:10.11606/D.102.2022.tde-19092022-152709. Acesso em: 2022-10-07.